

Tiếp tục bài viết về “Số học không gian”

Ở đây, tôi sẽ nói về Hệ tọa độ Descartes khi có những nhầm lẫn trong việc sử dụng hệ tọa độ này.

Hệ tọa độ Descartes phù hợp hơn để định vị 1 điểm theo các trục. Khi mọi người xem đó là một hệ tọa độ để biểu diễn diện tích (tích phân) thì đây là sự nhầm lẫn.

Rất dễ thấy khi ta thử tính các giá trị x nhân y với x, y bằng các giá trị -1 và $+1$.

Ở đây ta sẽ có các phép nhân: 1×1 ; -1×1 ; 1×-1 ; -1×-1 . Nếu nhìn vào hệ tọa độ bằng trục quan thì ta đều thấy các hình chữ nhật có giá trị bằng 1^2 . Điều này không hợp lý, bởi lẽ 2 hình vuông -1×1 và 1×-1 có giá trị âm?, ta cũng không thể nói diện tích 2 hình vuông này âm. Bởi nếu thế thì hình vuông $-1 \times -1 = 1$ là dương? Sẽ rất mâu thuẫn nếu ta biểu diễn diện tích theo cách như vậy.

Như vậy, ở hệ tọa độ Descartes ta không thể biểu diễn diện tích (tích phân) như nhiều người vẫn nhầm lẫn. Nếu dùng phép nhân (thậm chí là tích phân) thì ta hãy hiểu như là việc nhân lên số lần, không thể xem là tính diện tích.

Như vậy nếu muốn biểu diễn diện tích (2 chiều), ta phải làm thế nào.

Ở đây tôi đề xuất hệ tọa độ mà tôi gọi là Hệ tọa độ L.

Trong Hệ tọa độ L, 2 trục x , y được biểu diễn như sau:

Phần dương là gạch liền nét, phần âm là gạch đứt quãng. Như vậy, ở Hệ tọa độ L chỉ có 2 miền có nghĩa là x , y cùng dấu, tức là cùng dương hoặc cùng âm. Nếu x , y trái dấu thì đó là miền vô nghĩa.

Hệ tọa độ L (2 chiều):

Khi đó diện tích ở phần dương (x, y cùng dương) là giá trị 2 chiều, ta tô liền nét. Diện tích ở phần âm (x, y cùng âm), ta tô mờ hoặc bằng các gạch đứt quãng để thể hiện ý nghĩa là diện tích khuyết.

Tương tự như vậy ta áp dụng cho Hệ tọa độ L 3 chiều với các miền có ý nghĩa khi x, y, z cùng dấu. Khi x, y, z trái dấu nhau thì miền vô nghĩa.

Và tương tự như vậy ta mở rộng Hệ tọa độ L cho n chiều.

4 chiều chẳng hạn, trong đó thời gian là 1 chiều không gian khác. Như vậy 1 thể tích khuyết có kéo dài suốt chiều thời gian không?

Dĩ nhiên là không, bởi theo Số học không gian, thời gian đối với thể tích khuyết cũng phải có giá trị âm.

Điều này có nghĩa là gì, khi mở rộng thể tích (thể tích 3 chiều tăng) thì thời gian tăng (dương), khi giảm thể tích (thể tích 3 chiều âm giảm) thì thời gian giảm (âm).

Tóm lại, đối với Số học không gian, khi giá trị không gian ở n chiều tăng thì tất cả các chiều hàm chứa trong nó đều tăng, khi giá trị không gian ở n chiều giảm thì tất cả các chiều hàm chứa trong nó đều giảm.

Ta có thể liên hệ đến Thuyết tương đối hẹp để dễ hình dung.

Giả sử 1 giá trị không gian (ta xem như là 1 đoạn thẳng AB chẳng hạn) di chuyển với tốc độ cực nhanh (gần bằng tốc độ ánh sáng). Khi nó di chuyển, điều đó tức là đoạn thẳng AB chuyển thành 2 chiều, 1 chiều là chuyển động khiến nó dài ra nên đoạn thẳng AB đối với người quan sát đứng yên lúc này ngắn lại. Ta cứ hình dung như không gian bị kéo dãn ra (1 chiều bị kéo thành 2 chiều). Dĩ nhiên việc kéo như vậy thì đoạn thẳng AB không thể kéo dài nhiều. Để di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng đòi hỏi đoạn thẳng AB phải có năng lượng thúc đẩy. Lúc này do có năng lượng nên đoạn thẳng AB được kéo dãn hơn nhiều (giá trị không gian tăng lên nhiều lần). Và khi giá trị không gian tăng, tức là thể tích 3 chiều (kéo dãn thể tích) và 1 chiều thời gian tăng lên nhiều lần.

Như vậy đối với người quan sát đứng yên, khi đoạn thẳng AB di chuyển với tốc độ cực nhanh thì người quan sát sẽ thấy đoạn thẳng AB ngắn lại và thời gian kéo dài hơn nhiều so với người quan sát đứng trên đoạn thẳng AB. Một cái chớp mắt của người quan sát ở trên đoạn thẳng AB (phi thuyền không gian chẳng hạn) bằng vô số năm của người quan sát ở mặt đất. Tức là giá trị không gian của người quan sát trên đoạn thẳng AB đã được tăng lên nhiều lần (nhờ năng lượng) đối với người quan sát đứng yên trên mặt đất.

Năng lượng sẽ làm tăng giá trị không gian.

Ở đây là làm tăng lên, không phải năng lượng chuyển hóa thành giá trị không gian. Năng lượng đoạn thẳng AB nhận được sẽ không đổi trong khi giá trị không gian được liên tục tăng lên nhờ sự thúc đẩy của năng lượng. Giá trị không gian chỉ dừng lại không tăng nữa khi năng lượng mà đoạn thẳng AB được chuyển sang các giá trị không gian khác (chẳng hạn năng lượng bị chuyển sang 1 đoạn thẳng khác, các trường hợp động năng chuyển hóa thành nhiệt năng, thế năng, v.v. được hiểu là năng lượng từ giá trị không gian này được chuyển sang cho giá trị không gian khác).

Với 1 chiều cũng dễ hình dung: 1 điểm nhờ có năng lượng thì nó sẽ di chuyển từ đó làm tăng giá trị không gian, điểm đó sẽ di chuyển mãi nếu năng lượng không chuyển hóa sang các giá trị không gian khác.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.